

KASBIY FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISHDA SHAXS XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH

D.G' Akramova, NamDTU BIQ kafedrası (PhD) p.f.f.d katta o'qituvchisi

B.B.Sobirova, Tosh kimyo xalqaro universiteti Namangan filiali Prip UI-1 guruh talabasi

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada kasbiy faoliyatga shaxsiy tayyorgarlikni shakllantirish jarayoni dinamik tarzda kechishi tahlil qilinadi. bilimlarning kompetensiyaga aylanishi konvergentsiya, adaptatsiya va sinergiya bosqichlari orqali amalga oshirilishi ilmiy asosda yoritiladi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — kasbiy faoliyatda xavfsizlikni ta'minlash, texnik bilimlarni amaliy kompetensiyaga aylantirish va ta'lim texnologiyalari yordamida shaxsiy tayyorgarlikni rivojlantirish mexanizmlarini ko'rsatishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: nazariy tahlil, pedagogik umumlashtirish va bosqichli modellashtirish metodlari qo'llanildi. konvergentsiya, adaptatsiya va sinergiya bosqichlari asosida kasbiy tayyorgarlik jarayoni izchil o'rganildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA: natijalar shuni ko'rsatdiki, konvergentsiya bosqichida bilimlar birlashtiriladi, adaptatsiya bosqichida ular amaliy sharoitga moslashtiriladi, sinergiya bosqichida esa bilim va ko'nikmalar uyg'unlashib, kasbiy kompetensiya shakllanadi.

XULOSA: kasbiy faoliyatga tayyorgarlik bosqichlari ta'lim texnologiyalari yordamida samarali tashkil etilganda, xavfsiz kasbiy faoliyatni ta'minlash va shaxsiy kompetensiyani rivojlantirish imkoniyati ortadi.

Kalit so'zlar: axborot bilan ishlash kompetentligi, sun'iy intellekt, inklyuziv ta'lim, gospital pedagogika, metodika, boshlang'ich ta'lim.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Д.Г. Акрамова, старший преподаватель кафедры биохимии (кандидат наук) НамДТУ

Б.Б. Собирова, студентка группы Прип UI-1 Наманганского филиала Международного химического университета

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируется процесс формирования личной готовности к профессиональной деятельности, который происходит динамично. преобразование знаний в компетенции осуществляется поэтапно — через конвергенцию, адаптацию и синергию.

ЦЕЛЬ: цель исследования — показать механизмы обеспечения безопасной профессиональной деятельности, превращения технических знаний в практические компетенции и развития личной готовности с использованием образовательных технологий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: применялись методы теоретического анализа, педагогического обобщения и поэтапного моделирования. процесс

профессиональной подготовки изучался на основе этапов конвергенции, адаптации и синергии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что на этапе конвергенции знания объединяются, на этапе адаптации они приспособляются к практическим условиям, а на этапе синергии знания и навыки интегрируются, формируя профессиональную компетентность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: организация этапов подготовки с использованием образовательных технологий обеспечивает безопасную профессиональную деятельность и развитие личной компетентности.

Ключевые слова: безопасная профессиональная деятельность, конвергенция, адаптация, синергия, технические знания, образовательные технологии.

ENSURING PERSONAL SAFETY IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL ACTIVITIES

D.G.Akramova, senior lecturer of the Department of Biochemistry (PhD) of NamDTU

B.B.Sobirova, student of the Prip UI-1 group of the Namangan branch of the International University of Chemistry

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the dynamic process of forming personal readiness for professional activity. the transformation of knowledge into competence occurs through the stages traditionally referred to as convergence, adaptation, and synergy.

PURPOSE: the aim of the study is to demonstrate mechanisms for ensuring safe professional practice, converting technical knowledge into practical competence, and developing personal readiness through educational technologies.

MATERIALS AND METHODS: methods included theoretical analysis, pedagogical generalization, and staged modeling. the process of professional preparation was examined through the phases of convergence, adaptation, and synergy.

RESULTS AND DISCUSSION: the findings show that during convergence, knowledge is consolidated; during adaptation, it is adjusted to practical conditions; and during synergy, knowledge and skills are integrated to form professional competence.

CONCLUSION: when structured through educational technologies, the stages of preparation ensure safe professional practice and foster the development of personal competence.

Keywords: safe professional activity, convergence, adaptation, synergy, technical knowledge, educational technologies

Axborotlashgan jamiyatning jadal rivojlanishi sharoitida mehnatni tashkil etish ishlab chiqarish korxonalarida xodimlarni ushbu jadal o'zgarishlarga moslashishlari,

kasbiy va ijtimoiy kompetenligi davr talablariga muvofiq ravishda zamonaviy talablarga javob berishi kerak. Zamonaviy mutaxassis kadrlar doimiy ravishda bilimlarni jamiyat talablari darajasida yangilab turishi va shaxsiy hamda kasbiy rivojlanishga tayyor bo'lishi kerak. Yuqorida ta'kidlab o'tilgan fikr mulohazalarning barchasi xavfsiz kasbiy faoliyatga qodir bo'lgan muhandis kadrlarni kasbiy tayyorlashga o'rgatishning zamonaviy metodlari, shakllari va vositalarini izlab topishni keltirib chiqaradi.

Bo'lajak muhandislarning xavfsiz kasbiy faoliyatga tayyorlashning nazariy aspektlari quyidagilar bilan izohlanadi: bo'lajak muhandislarning xavfsiz kasbiy faoliyatga shaxsiy tayyorgarligi kasbiy tayyorgarlik va kasbiy vazifalarni hal qilishda xavfsizlikni ta'minlaydigan o'zgarmas shaxsiy xususiyatlarni shakllantirish darajasi; texnika oliy o'quv muassasalarida ta'lim – bu motivatsiya va qadriyatni shakllantiradigan butun, ishlaydigan pedagogik tizim xavfsizlikni ta'minlash va saqlashga talabalarni yo'naltirish; kasbiy ta'limning didaktik tizimida markaziy o'rinni ko'p omilli xavfsizlik sharoitlarini bilish, xavfsiz kasbiy faoliyatni o'rgatish va xavfsiz xulq atvor turining xususiyatlarini tarbiyalash jarayonida ishtirok etadigan talaba egallaydi; talabalarning xavfsiz kasbiy faoliyatga shaxsiy tayyorgarligini shakllantirishning pedagogik shartlari motivatsion va maqsadli omil, shu jumladan, o'rganishga qodir va xavfsiz kasbiy faoliyatga undaydigan rivojlanayotgan gumanistik yo'naltirilgan shaxsning maqsadlari va qadriyatlari; kasbiy faoliyat xavfsizligi madaniyatiga asoslangan tarkib-jarayonli omil; funktsional faoliyat omili xavfsiz kasbiy faoliyatni ta'minlash uchun javobgarlikni, kasbiy va ijtimoiy himoya choralarini qo'llash qobiliyatini belgilaydi; refleksiv tuzatish omili, shaxsiy va kasbiy rivojlanishni aks ettirish va tuzatish shartlarini belgilaydi; ta'lim texnologiyalari didaktik tizimning maqsadi va natijasi bilan belgilanadi, ular talabalar tomonidan kognitiv, hissiy, tartibga soluvchi o'quv va kasbiy faoliyatni aks ettirishga qaratilgan psixologik va pedagogik interaktiv texnologiyalarni o'z ichiga oladi; xavfsizlikka motivatsion yo'nalishni baholashning shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalari; gumanitar va kasbiy faoliyatning o'zaro bog'liqligini keltirib chiqaradigan integrativ texnologiyalar xavfsizlik sohasidagi texnik bilimlar; inson xavfsizligi sohasida o'z-o'zini tarbiyalash, o'z-o'zini rivojlantirish va o'z-o'zini tashxislash texnologiyalari kabi qoidalardan iborat.

Talabalarning xavfsiz kasbiy faoliyatga shaxsiy tayyorgarligini shakllantirish dinamik ravishda sodir bo'ladi, buning natijasida bilimlarni kompetentsiyaga aylantirish an'anaviy ravishda konvergentsiya, adaptatsiya, sinergiya deb ataladigan bosqichlarda amalga oshiriladi (1-rasm).

Konvergentsiya – xavfsizlik mazmunining antropologik jihatlarining o'zaro kirib borishi natijasida kasbiy faoliyat xavfsizligi sohasidagi gumanitar va texnik bilimlarning yaqinlashishi jarayonidir. Konvergentsiya (lotincha converge – yaqinlashish, birlashish) shaxsiy va kasbiy rivojlanish rejasini tuzish, kuchli va zaif shaxsiy xususiyatlarni aks ettirish, kasbiy faoliyat xavfsizligi va ahamiyati sohasida birlamchi nazariy bilimlarni o'zlashtirishdagi birinchi qadam bo'lib, mehnat xavfsizligini ta'minlashda shaxsning ishlab chiqarishdagi o'rini ifodalaydi

1 -rasm. Talabalarning xavfsiz kasbiy faoliyatga shaxsiy tayyorgarligini shakllantirish bosqichlari

Adaptatsiya - bu sohada bilimlarni qo'llashning asosiy jarayoni talabalarning fanlararo loyihalash va tadqiqot faoliyatida amalga oshiriladigan kasbiy faoliyat xavfsizligidir. Natijada, texnika oliy ta'lim muassasalari talabarlari muhandislik faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari bilan belgilanadigan kasbiy muhim fazilatlarini rivojlantiradilar. Adaptatsiya (lot. adaptatio - moslashish) - talabalar o'zlarining bilimlarini va shaxsning motivatsion yo'nalishini namoyish qilish, kasbiy faoliyat xavfsizligiga shaxsiy tayyorgarligini ko'rsatish uchun birinchi tajriba va imkoniyatga ega.

Sinergiya - bu shaxsning kasbiy faoliyat xavfsizligi qadriyati va ma'nosini faollashtirish jarayoni va natijasi. Sinergiya (yunoncha - epyov birgalikda ish, mehnat) - xavfsizlik sohasidagi kasbiy kompetentligining quyidagi: ikki omili va shaxsning kasbiy muhim xususiyatlarining o'zaro ta'sirining yig'indisi orqali aniqlanadi. Bosqich natijasi - o'zgarmas shaxsiy xususiyatlarni shakllantirish; kasbiy faoliyat xavfsizligini tashkil etishda kasb -hunar ta'limi natijalarini tezkorlik bilan amalga oshirish imkoniyatini keltirib chiqaradi. Ushbu bosqichlar shartli, ammo ular ta'lim jarayonini dinamik rivojlanishda taqdim etishga yordam beradi va nostandart (ekstremal) vaziyatlarda inson xatti-harakatlarining turlarini tushuntiradi.

Texnika oliy ta'lim tashkilotlari talabalarining xavfsiz kasbiy faoliyatga shaxsiy tayyorgarligining quyidagi: imkoniyat, yuzaki va qulay kabi darajalari aniqlandi.

Imkoniyat darajasidagi konvergensiya bosqichida namoyon bo'lib, bu yerda motivatsion xavfsiz kasbiylikni shakllantirishda shaxsning yo'nalishi, kasbiy faoliyat xavfsizligi uchun shaxsning ahamiyati va javobgarligini tushunish sodir bo'ladi. Ammo ekstremal sharoitlarda (o'quv laboratoriyasi) xavfsiz xatti harakatlar uzoq vaqtni qamrab olishi tufayli talaba o'ziga va boshqalarga xavf tug'dirishi mumkin.

Shaxsiy va kasbiy rivojlanishning tizimli integratsiyasining funktsional natijalari quyidagi: kompetensiya sifatida motivatsion xavfsiz kasbiy yo'nalish, shu jumladan, shaxsni xavfsiz kasbiy faoliyatga undaydigan motivlar to'plami xususiyatlardir; xavfsiz kognitiv modelga birlashtirilgan emperik va nazariy tuzilmalar tizimini o'z ichiga olgan kompetentlilik sifatida xavfsizlik sohasidagi kasbiy yo'naltirilgan bilimlar; tanqidiy

vaziyatda shaxsni faollashtirishga qaratilgan kompetentlilik sifatida harakat qilishga tayyorgarligi, shu jumladan, vaziyatdan xabardor bo'lish, mavjud sharoitlarni baholash, mavjud vaziyatda xavfsiz xarakterlar qilishning mumkin bo'lgan ijobiy usullarini aniqlash; xavfsiz kasbiy faoliyatni tushunishga, shaxsiy va kasbiy rivojlanish rejasini tuzishga yo'naltirilgan kompetentliliigi sifatida aks ettirish va o'zi o'zini boshqarish imkoniyatlari.

Yuzaki qarash doirasi darajasiga moslashish bosqichida, kelgusidagi kasbiy faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari bilan belgilanadigan kasbiy muhim fazilatlari shakllanganda aniqlanadi. Bu darajadagi xatti-harakatlarning vaziyat turi nostandart vaziyatlarda namoyon bo'ladi.

Eng qulay darajada - mavzu shaxsan taqdim etishga tayyor ekstremal (nostandart) vaziyatda ham kasbiy faoliyat xavfsizligi, u xavfsiz kasbiy faoliyatga shaxsiy tayyorgarligining quyidagi: motivatsion xavfsiz kasbiy yo'nalish, professional muhim kasbiy sifatlar, kasbiy xavfsizlik invariantlari tarkibiy komponentlarini shakllantirdi.

Qiyin vaziyatda xatti harakatni ongli va ixtiyoriy ravishda tartibga solish yengish strategiyalari bilan ta'minlanadi.

Yengish strategiyasi - bu stressga moslashish va o'zini ijobiy his qilish va hissiy muvozanatni saqlab, murakkab hayotiy voqealarga dosh berish usuli hisoblanadi. Tushuncha kundalik hayotiy ehtiyoj talablarini yengish uchun ishlatiladigan kognitiv, hissiy va xatti-harakatlar strategiyalarini birlashtiradi. Yengish strategiyalari mazmuni quyidagi rasmda tasvirlangan (2-rasmga qarang).

2- rasm. Yengish strategiyalari mazmuni

Mehnatni muhofaza qilish sohasidagi bilimlarni baholash shkalasi (koordinata o'qi), bu xavfsiz ishlab chiqarish jarayonini ta'minlash uchun kompetentliklar majmuasini o'z ichiga oladi; o'z kasbi va uning ta'siri haqida bilim, bilimlarni yangilash va mustaqil ravishda bilim olish imkoniyatlarini mustahkamlaydi; shaxsiy xulq-atvorning xavfsiz

turining xususiyatlarini baholash shkalasi (abscissa o'qi) – o'z- o'zini bilish va o'zini o'zi boshqarish imkoniyati; yetarli darajada o'zi- o'zini hurmat qilish; rivojlanayotgan shaxsning maqsad-qadriyatlarining mavjudligi; o'z sog'lig'ini nazorat qilishga tayyorgarligi va oqilona xavfga moyilligi e'tiborga olinadi.

Kasbiy faoliyat xavfsizligiga tayyorgarligini shakllantirish amaliyotida vaziyatni tahlil qilish usuli (VTQ) yoki vaziyatni o'rganish, keys usuli (inglizchadan - case; vaziyat) qo'llanilishi mumkin. Tahlil qilish uchun ommaviy axborot vositalarida tasvirlangan turli xil baxtsiz hodisalar va ofatlardan foydalanish mumkin. Talabalarga vaziyatni tahlil qilish, muammoning sabablarini tushunish, mumkin bo'lgan echimlarni taklif qilish va eng yaxshisini tanlash, tanlangan variantni voqealarning haqiqiy rivoji bilan solishtirish vazifasi beriladi. Keys metodi ancha murakkab ko'p qirrali ta'lim texnologiyasi bo'lib, tadqiqotning o'ziga xos turi, interfaol, integratsiyalashtirilgan texnologiya hisoblanadi.

Ushbu mezonlar quyidagicha:

xavfsizlikni yengish strategiyalari-subyektning nostandart vaziyatlarda xavfsiz harakatlari, ular subyektning xavfsiz kasbiy faoliyat sohasidagi bilimlariga va shaxsiy xatti harakatlarning xavfsiz turi xususiyatlariga asoslanadi;

vaziyatni yengish strategiyalari –bu vaziyatning murakkabligi yoki imtiyozlarning qiymati, xavfsiz kasbiy faoliyat sohasida bilimlarning yetishmasligi va xavfli turdagi shaxsiy xatti harakatlarning ma'lum xususiyatlarining mavjudligi bilan bog'liq bo'lgan subyektning xavfli harakatlari;

xavfli kurash strategiyalari - subyektning moddiy, ma'naviy, jismoniy zararga olib kelishi mumkin bo'lgan xavfli harakatlari, chunki subyekt kasbiy faoliyat xavfsizligi sohasida bilimga ega emas va shaxsiy xatti- harakatlarning xavfli turiga xos xususiyatlar mavjud kabi yengish strategiyalarining turlarini ajratishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Akramova D.G'. Talabalarni xavfsiz kasbiy faoliyatga tayyorlashning nazariy asoslari // Mug'allim hem uzliksiz bilimlendiriu. – Nukus. 2021. 3/3. – B. 106-108. (13.00.00. № 4).
2. Akramova D.G'. Ustoz tomonidan talabalarga mustaqil ishlarni tayyorlashning o'rgatilishi // Uzluksiz ta'lim. Maxsus son, Toshkent, 2021 yil, – B. 45-49. (13.00.00. № 9).
3. Akramova D.G'. Pedagogical psychlogial aspects of the safety problem Spectrum journal of Innovation, Reforms and Development Volime 08.oct.2022 ISSN(E) 2751-1731 www.sjird.journalspark.org. – Pp. 53-57.
4. Akramova D.G'. Bo'lajak qurilish muhanlislarini xavfsiz kasbiy faoliyatga tayyorlash omillari "PEDAGOGS" international research journal ISSN: 2181-4027_SJIF: 4.995 www.pedagoglar.uz Volume-8, Issue-2, April– 2022.–Pp. 20-27.
5. Akramova D.G'. Qurilish ishlarida hayot xavfsizlini mohiyati. International multidisciplinary conference of modern scientific research. web:

<http://journal.jbnuu.uz>. Jizzakh, Uzbekistan. Dekabr-2022 ISSN2181-2675. –Pp. 161-166.

6. Akramova D. G'. Talabalarning kasbiy faoliyat xavfsizligiga tayyorlash // "Biologiya fanlarining dolzarb masalalari, muammo va echimlar" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. Qo`qon-2022 y. 25- may. –B. 102-104.
7. Akramova D. G'. Xavfsizlik muammosining pedagogik imkoniyatlari // "Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar" mavzusidagi respublika ilmiy-texnik anjumani 28.05.2023 y. – B. 56-58.
8. Akramova D.G'. Talabalarni kasbiy faoliyat xavfsizligiga tayyorlashning tashkiliy pedagogik jihatlari // International multidisciplinary conference of modern scientific research. web: <http://journal.jbnuu.uz>. Jizzakh, Uzbekistan. Dekabr-2022 ISSN2181-2675. – Pp. 167-173.